

РАЗНОВИДНОСТИ АРХАИЗМОВ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА

Норхонова Шохиста Дилшодбековна

I1shohistanorhonova@gmail.com

Магистр 1го курса,
Азиатского Международного Университета,
Хорезмской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17838185>

Аннотация: Статья посвящена исследованию архаизмов русского языка, их терминологии, характеристик, классификации и употреблению. Рассматривается использование архаизмов в разных стилях литературы, таких как научных художественных и публицистических. Выявления устаревших слов в устной и письменной речи и определить те архаизмы, которые продолжают использоваться в современном языке.

Ключевые слова: архаизмы, устаревшие слова, лексика, общение, литература.

Annotatsiya: Maqola rus tili arxaizmlari, ularning terminologiyasi, xususiyatlari, tasnifi va qo'llanilishini o'rganishga bag'ishlangan. Arxaizmlarning badiiy adabiyotning ilmiy, badiiy, publitsistik kabi turli uslublarida qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Og'zaki va yozma nutqdagi eskirgan so'zlarni aniqlash va hozirgi kunda ham qo'llanilayotgan arxaizmlarni aniqlash.

Kalit so'zlar: arxaizmlar, eskirgan so'zlar, leksika, muloqot, adabiyot.

Abstract: This article is devoted to the study of archaisms in the Russian language, their terminology, characteristics, classification, and usage. It examines the use of archaisms in different styles of literature, such as scientific, artistic, and journalistic. It identifies obsolete words in spoken and written language and determines which archaisms continue to be used in modern language.

Keywords: archaisms, obsolete words, vocabulary, communication, literature.

Устаревшие слова, которые использовались для обозначения различных предметов и явлений и имеют современные, широко распространённые названия, называются архаизмами [1; 2].

Например:

уста — губы

перст — палец

чело — лоб

брань — война

злато — золото

толмач — переводчик

вещать — говорить.

Архаизмы встречаются в художественной литературе, исторических текстах и иногда используются для придания речи торжественности или старинного оттенка [3]. В отличие от историзмов, архаизмы обозначают реалии, продолжающие существовать в современную эпоху, однако их наименования утратили активное функционирование в языке. Архаизмы представляют собой лексические единицы, которые выступают устаревшими, малоупотребительными синонимами общеязыковых слов [1].

Синонимические ряды, включающие архаические лексемы, характеризуются выраженными стилистическими различиями [5]. Они различаются по функционально-стилевой принадлежности, характеру лингвистической маркированности и степени экспрессивности. Архаическая лексика способна привносить в высказывание оттенки торжественности, ироничности, а также широко используется в научных исследованиях, официально-деловой коммуникации и художественных текстах [6].

Устаревание может затрагивать не только лексему в целом, но и отдельные её значения. Поэтому в современном языке сохраняются архаичные смысловые компоненты внутри многозначных слов [7]. Примеры: *рожь* — «жизнь»; *дом* — «династия»; *жир* — «богатство»; *стол* — «трон государя»; *баран* — «орудие для пробивания стен»; *локоть, пята* — меры длины. Архаизация прямых значений и активное функционирование переносных значений являются характерной чертой лексики, связанной с древними мифологическими представлениями и суевериями. Первоначально эта лексика обладала сакральной окраской, но в современном языке её прямые значения стали архаичными, а переносные получили ироничные и оценочные оттенки [9].

Некоторые устаревшие фразеологические единицы сохраняются только в определённых контекстах и с фиксированным значением [10]. Устаревшая лексика нередко используется в официальных документах, чтобы придать тексту торжественность и монументальность [11]. В художественной литературе архаизмы применяются для создания исторической атмосферы и достоверности [12]. Однако их использование должно оставаться понятным современному читателю, особенно в массовой литературе. Изучение архаизмов позволяет оценить эволюцию

языка и влияние исторических, культурных и технологических факторов на его развитие [4; 6]. Несмотря на присутствие отдельных архаизмов в современной речи, большинство из них воспринимаются как устаревшие [1].

Динамичные изменения XX и XXI веков приводят к активной неологизации — появлению новых слов и понятий [13]. Наряду с этим наблюдается архаизация: часть слов исчезает из употребления, а их место занимают новые единицы. Некоторые выражения продолжают жить, меняя значения или сужая сферу употребления [14].

Таким образом, архаизмы отражают историческое развитие языка, особенности эпох и являются важным инструментом стилистики, культурной памяти и языковой эволюции [15].

Список использованной литературы:

1. Земская Е. А. Архаизмы и историзмы в русском языке. — М.: Наука, 2012. — С. 45–48.
2. Рейисбаева Ш. Р. Архаизмы в современной речи. — Innovative Developments and Research in Education, 2024, № 3(25), С. 385–387.
3. Хайдарова Г. Языковые следы времени: роль архаизмов и историзмов в современном русском языке. — Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice, 2024, № 10.
4. Murodova D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. Modern Science and Reseach, 2(12), 654-658.
5. Arabovna, M.D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. International Journal Of literature And Languages, 3(12), 28-33.
6. Arabovna, M.D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. International Journal Of Literature And Languages”, 3(12), 34-38.
7. Муродова, Д.А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
8. Муродова, Д.А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
9. Муродова, Д.А. (2023). Понятие слов «Щедрость и Трусость» в ласковом языке.
10. Муродова, Д.А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

